

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Achilova Liliya Ilhomovna TURISTIK XIZMATLARNING SHARTNOMA-HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI: MILLIY VA QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL.....	5
2. Komilov Bobirjon Shuhratjon o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA UY-JOY IPOTEKASI BOZORI TAHLILI.....	15
3. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	22
4. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	32
5. Israilov Dilshod Shavkatovich JINOYATGA DAXLDORLIK INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	41
6. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich XORIJIY DAVLATLARDAGI BIR QANCHA JINOYAT SODIR ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK MASALASINING QIYOSIY HUQUQIY TAHLILI.....	48
7. Nurmanov Xolbek Rahmatilla o‘g‘li SUN‘IY INTELLEKT TOMONIDAN YETKAZILGAN IQTISODIY ZARAR UCHUN JAVOBGARLIKNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	55
8. Reymbaev Abdulla Kurbanbayevich JINOYATGA DAXLDORLIKNING JINOYAT-HUQUQIY TUSHUNCHASIGA OID MULAZALAR.....	64
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich KORRUPSIYAVIY JINOYATLAR UCHUN JAVOBGARLIKKA OID AMALDAGI QONUNCHILIK MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MASALALARI.....	71
10. Тошев Отабек Содиқович АЁЛНИ ЭРГА ТЕГИШГА МАЖБУР ҚИЛИШ ЁКИ УНИНГ ЭРГА ТЕГИШИГА ТЎСҚИНЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ.....	80
11. Xidirov G‘anisher Tojimurodovich TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATI USTIDAN SUD NAZORATI YUZASIDAN XORIJIY TAJRIBA.....	89
12. Khudayberganova Nigina Tolqin qizi THE NATURE AND IMPORTANCE OF THE IMMUNITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.....	96

12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Israilov Dilshod Shavkatovich,
 O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi
 Sudyalar oliy maktabi direktorining o‘rinbosari,
 yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
 E-mail: dilshod.israilov191063@gmail.com

JINOYATGA DAXLDORLIK INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

For citation: Israilov Dilshod Shavkatovich. ISSUES OF IMPROVING THE INSTITUTE OF INVOLVEMENT IN CRIME. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 9.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17228800>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jinoyatga daxldorlik institutining nazariy-huquqiy va amaliy jihatlari chuqur tahlil etiladi. Muallif tomonidan amaldagi jinoyat qonunida jinoyatga daxldorlik institutining mavjud holati, uning shakllari, huquqiy belgilarining turli talqinlari va ularni takomillashtirish zarurati ilmiy asoslangan holda yoritilgan. Xususan, mazkur institutning Jinoyat kodeksida alohida normalar sifatida mustahkamlanishi, javobgarlik asoslarining aniq belgilanishi va jinoiy javobgarlikni individuallashtirish imkoniyatlari tadqiq qilingan. Shuningdek, xorijiy tajriba tahlil qilinib, milliy qonunchilikni takomillashtirishga oid amaliy taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: jinoyatga daxldorlik, jinoyat qonuni, huquqiy institut, jinoyatni yashirish, jinoyat haqida, xabar bermaslik, jinoiy javobgarlik, qonunchilik islohoti, jinoyatga yo‘l qo‘yish, sud amaliyoti.

Исраилов Дилшод Шавкатович,
 Заместитель директора Высшей школы судей при
 Высшем совете судей Республики Узбекистан,
 доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент
 E-mail: dilshod.israilov191063@gmail.com

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА ПРИЧАСТНОСТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно анализируются теоретико-правовые и практические аспекты института соучастия в преступлении. Автором научно обосновано существующее состояние института причастности к преступлению в действующем уголовном законе, его формы, различные толкования правовых признаков и необходимость их совершенствования. В частности, исследованы возможности закрепления данного института в Уголовном кодексе в

качестве отдельных норм, четкого определения оснований ответственности и индивидуализации уголовной ответственности. Также был проанализирован зарубежный опыт и выдвинуты практические предложения и рекомендации по совершенствованию национального законодательства.

Ключевые слова: причастность к преступлению, уголовный закон, правовой институт, сокрытие преступления, не сообщение о преступлении, уголовная ответственность, законодательная реформа, допущение преступления, судебная практика.

Israilov Dilshod Shavkatovich,
Deputy Director of the Higher School of Judges under
the Supreme Council of Judges of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Philosophy in Law, Associate Professor
E-mail: dilshod.israilov191063@gmail.com

ISSUES OF IMPROVING THE INSTITUTE OF INVOLVEMENT IN CRIME

ANNOTATION

This article thoroughly analyzes the theoretical, legal, and practical aspects of the institution of involvement in crime. The author scientifically substantiates the current state of the institution of involvement in crime in the current criminal law, its forms, various interpretations of legal signs, and the need for their improvement. In particular, the possibilities of consolidating this institution as separate norms in the Criminal Code, clearly defining the grounds for liability, and individualizing criminal liability were investigated. Also, foreign experience was analyzed, and practical proposals and recommendations for improving national legislation were put forward.

Keywords: involvement in crime, criminal law, legal institution, concealment of crime, failure to report a crime, criminal liability, legislative reform, commission of a crime, judicial practice.

O‘zbekiston Respublikasida olib borilayotgan tub islohotlar bilan birga jinoyat qonuni ham muntazam takomillashib bormoqda. Biroq shunga qaramay, jinoyat qonunida o‘z yechimini kutayotgan muammolar ham yo‘q emas. Bunday muammolar qatorida jinoyatga daxldorlik instituti muhim o‘rin egallaydi. Zero, jinoyatga daxldorlik instituti jinoyat-huquqiy vositalar orqali jinoyatlarning oldini olishda alohida ahamiyatga ega.

Mazkur institut imkoniyatlaridan to‘liq foydalanish, tayyorgarlik ko‘rilayotgan, sodir etilgan yoki sodir etilayotgan jinoyatlarning tez va to‘liq ochilishiga va tub ma’noda jinoyatlarning oldini olishga sezilarli darajada ko‘maklashadi.

O‘z navbatida, hozirgi kunda jinoyatga daxldorlik institutini kompleks ravishda tahlil qilishga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlarda ushbu institutning huquqiy mexanizmini takomillashtirish yuzasidan bir qator takliflar ishlab chiqilgan. Jinoyat qonunini takomillashtirish bo‘yicha berilgan bu takliflarning asosiy yo‘nalishlari, birinchidan, uning Umumiy qismiga va ikkinchidan, Maxsus qismiga taalluqli hisoblanadi. Jumladan, A.V.Zarubin[1] va Ye.V.Ponomarenkolar[2] Jinoyat kodeksi Umumiy qismida jinoyatga daxldorlik tushunchasi va shakllari belgilanishi lozimligi haqida fikr bildirib, jinoyatga daxldorlik tushunchasi va shakllarini Umumiy qismning bitta normasida belgilagan holda “Jinoyatga daxldorlik uchun javobgarlik”, deb nomlashni taklif beradi.

Mazkur normaning birinchi qismi, jinoyatga daxldorlik institutining tushunchasi va jinoyatga daxldorlik bilan bog‘liq jinoyatlar uchun javobgarlik belgilash asosini (jinoyatga daxldor bo‘lganligi uchun javobgarlik Jinoyat kodeksi Maxsus qism moddalarida nazarda tutiladi); ikkinchi (jinoyatni yashirish), uchinchi (jinoyatga yo‘l qo‘yish) va to‘rtinchi (jinoyat haqida xabar bermaslik) qismlari esa jinoyatga daxldorlik shakllarining tushunchalari va belgilarini ochib berishga bag‘ishlanadi.

Biroq A.A.Otajonov[3] ham, jinoyatga daxldorlik institutini bu kabi huquqiy tartibga solinishi ushbu institut imkoniyatlaridan to‘liq foydalanish va sud tergov amaliyotida mavjud mummolarni bartaraf qilishda ijobiy jihatdan samara bera olmaydi. Chunki birinchidan, bitta normada jinoyatga daxldorlik institutini kompleks holda huquqiy jihatdan tartibga solishning samarasi yuqori bo‘lmaydi,

unda norma juda keng va murakkab tarzda ifolanib qolishi mumkin (bu esa, ushbu institut mohiyatini tushunishni murakkablashtiradi), ikkinchidan, olimlar tomonidan tavsiya qilinayotgan norma jinoyatga daxldorlikning barcha belgilarini o‘zida aks ettira olmaydi (jinoyatga daxldor bo‘lganligi uchun javobgarlikka tortilmaydigan shaxslarning ro‘yxatini aniqlash, jinoyat haqida xabar bermaslik qanday toifadagi jinoyatlarga nisbatan sodir etilishi va boshqalar.). Bu fikriga biz ham qo‘shilamiz.

Mazkur institut samaradorligini yanada oshirish, qilmishga to‘g‘ri baho berish va jinoyat-huquqiy ta‘sir choralarini oshirish maqsadida, jinoyatga daxldorlik institutini hozirgi zamon sharoitlarini inobatga olgan holda, takomillashtirish taqozo etiladi. Shuning uchun ham, qonunlarimiz mazmun jihatdan ayrim muammolarni keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan atamalardan foydalanishni inkor qilishi kerak.

Mazkur institutni takomillashtirish bo‘yicha A.A.Otajonov, jinoyatga daxldorlik va u bilan bog‘liq boshqa normalarni tuzishda “jinoyatchi” atamasidan foydalanmagan holda, uning o‘rniga “jinoyat sodir etgan shaxs” atamasidan foydalanishimiz mantiqan to‘g‘ri bo‘ladi[4], deb ta‘kidlaydi.

Ushbu nuqtayi nazardan biz Jinoyat kodeksi Umumiy qismida jinoyatga daxldorlik institutini belgilashda uning tushunchasi va belgilarini hamda uning shakllarini alohida normalarga ajratgan holda, quyidagicha mustahkamlab qo‘yilishini maqsadga muvofiq deb o‘ylaymiz:

“31-modda. Jinoyatga daxldorlik

Jinoyatga tayyorgarlik ko‘rilayotganligi, sodir etilayotganligi yoki sodir etilganligi, shuningdek uni sodir etgan shaxslar haqida aniq bila turib hokimiyat organlariga xabar bermaslik, oldindan va‘da bermagan holda jinoyat izlarini yoki uni sodir etgan shaxsni yashirish jinoyatga daxldorlik deb topiladi.

Jinoyatga daxldorlik bilan bog‘liq qilmishlar ushbu Kodeks Maxsus qismida alohida nazarda tutilgan hollardagina javobgarlikka sabab bo‘ladi.

Jinoyat yoki uni sodir etgan shaxslar haqida xabar bermaganlik yoki yashirganlik gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchining yaqin qarindoshlari, shuningdek qonun hujjatlariga ko‘ra, ularning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi shaxslar (qonunga muvofiq jabrlanuvchi yoki boshqa shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish jarayonida) javobgarlikka tortilmaydi”.

Bundan tashqari, biz JK da Jinoyatga daxldorlik institutini kengaytirish maqsadida daxldorlikning shakllarini ham berishimiz lozim. Jumladan,

“311-modda. Jinoyatga daxldorlikning shakllari

Jinoyatga daxldorlik- jinoyat yoki uni sodir etgan shaxslar haqida xabar bermaslik, jinoyat yoki uni sodir etgan shaxslarni yashirish, jinoyatga yo‘l qo‘yish shaklida bo‘ladi.

Jinoyatga tayyorgarlik ko‘rilayotganligi, sodir etilayotganligi yoki sodir etilganligi, shuningdek uni sodir etgan shaxslar haqida aniq bila turib hokimiyat organlariga xabar bermaslik, jinoyat yoki uni sodir etgan shaxslar haqida xabar bermaslik deb topiladi.

Jinoyat sodir etgan shaxslarni yoki jinoyat sodir etish quroli va vositalarini, jinoyat izlarini, shuningdek jinoiy yo‘l bilan qo‘lga kiritilgan narsalarni oldindan va‘da bermagan holda yashirish, jinoyat yoki uni sodir etgan shaxslarni yashirish deb topiladi.

Qonun hujjatlariga muvofiq, jinoyatchilikka qarshi kurash olib borish, uning oldini olish va barataraf qilish yuzasidan vazifa yuklatilgan shaxsning tayyorgarlik ko‘rilayotgan yoki sodir etilayotgan ijtimoiy xavfli qilmishlarga nisbatan uning oldini olish yoki bartaraf qilish imkoniyatlariga ega bo‘lgan holda, to‘sqinlik qilmasligi jinoyatga yo‘l qo‘yish deb topiladi”.

O‘z navbatida, jinoyatga daxldorlik bilan bog‘liq qilmishlar uchun javobgarlik belgilash va ularni Jinoyat kodeksi Maxsus qismida joylashtirish muammosi nazariya va amaliyotda muhim munozarali holatni tashkil etadi.

Shu ma‘noda olimlarning jinoyatga daxldorlik qilmishlari uchun javobgarlik belgilash yuzasidan bildirgan fikr-mulohazalari e‘tiborga loyiqdir. “Ta‘kidlash lozimki, deb yozadi N.S.Kosyakova va A.D. Makarovlar, – jinoyatga daxldorlik bilan bog‘liq qilmishlar uchun javobgarlik Maxsus qismning “Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar” bo‘limida aks ettirilishi va unda faqat jinoyat haqida xabar bermaslik va jinoyatni yashirish uchun javobgarlik nazarda tutilishi kerak[5], deb hisoblashgan.

A.V.Zarubin va Ye.V.Ponomarenkolar, aksincha, jinoyatga daxldorlikning barcha shakllari uchun Maxsus qism normalarida javobgarlik nazarda tutilishi bilan birga, ularning barchasi “O‘dil sudlovga qarshi jinoyatlar” bobida belgilanishini taklif etganlar[6].

Shu nuqtayi nazardan jinoyatga daxldorlik bilan bog‘liq jinoyatlar uchun Jinoyat kodeksi Maxsus qismida jinoiy javobgarlik belgilashda, birinchidan, uning obyektini inobatga olishimiz va, ikkinchidan, mazkur institutning ishlash mexanizmi samaradorligini oshirish uchun xizmat qiluvchi normalarni ham ishlab chiqishga e‘tibor qaratishimiz lozim.

Ma‘lumki, amaldagi jinoyat qonunida jinoyatga daxldorlikning shakllari uchun javobgarlik Maxsus qismning turli bo‘lim va boblarida nazarda tutilgan. Masalan, jinoyatga yo‘l qo‘yganlik uchun javobgarlik Jinoyat kodeksi 208-moddasi “Hokimiyat harakatsizligi”ning tarkibiy qismi sifatida belgilangan. Zero, bu moddada mantiqiy talablar buzilgan holda qonunchilik texnikasi qoidalariga zid ravishda g‘oyaviy-huquqiy jihatdan bir-biri bilan bog‘lanmagan ikki huquqiy hodisa aralastirib yuborilgan. Shu sababdan, hokimiyat harakatsizligi va jinoyatga yo‘l qo‘yish alohida moddada belgilanib, maxsus javobgarlik chorasi nazarda tutilishi kerak.

Jinoyatga daxldorlikning alohida shakllari bo‘lgan jinoyat haqida xabar bermaslik va jinoyatni yashirish uchun Jinoyat kodeksi Maxsus qismining bitta moddasida javobgarlik nazarda tutilishi bizningcha, jinoyat qonuni normasi tuzilishining mantiqiy talablarini buzilishiga va qonunchilik texnikasi qoidalariga zid ravishda huquqiy jihatdan bir-biri bilan bog‘lanmagan ikki huquqiy hodisa aralashib ketishiga hamda ushbu qilmishlar uchun javobgarlikni individuallashtirish imkoniyatlarni murakkablashtirishga olib kelishi mumkin.

Shuningdek, xorijiy davlatlarning jinoyat qonunchiligi va o‘tkazilgan tadqiqot natijalarining tahlili ham shuni ko‘rsatdiki, jinoyat haqida xabar bermaslik yoki uni yashirganlik uchun Jinoyat kodeksi Maxsus qismining alohida-alohida normalarida javobgarlik nazarda tutilishi ijobiy natijalarga erishish imkoniyatlarini inkor etmaydi.

Bundan tashqari, amaliyot davlat hokimiyati organlarining jinoyatchilikka qarshi kurash olib borishda fuqarolarning yordamisiz harakat qilishi, jinoyatchilikning oldini olish va unga qarshi kurashda ijobiy natijalarga olib kelmasligini ko‘rsatdi. Bu masalaning bir jihati.

Muammoga oid tahlil qilingan jinoyat ishi materiallari va sotsiologik tadqiqot natijalari, sud amaliyoti va nazariyada “jinoyat sodir etgan shaxs” haqida xabar bermaslik uchun huquqiy baho berishga oid masalalarda ayrim muammolarning mavjud ekanligi aniqlandi. Bayon etilayotgan muammo nuqtayi nazaridan, R.Kabulov va Z.X.Gulyamovlar “... mazkur normani huquqiy sharhlash, jinoyatning boshqa belgilari bilanbirga, aybdor shaxsini tavsiflovchi ma‘lumotlar haqida ham xabar berish kerakligini anglatadi” [7], deb ta‘kidlaydilar.

O‘z navbatida, V.N.Kudryavsev haqli ravishda “agar jinoyat-huquqiy normalarning tuzilish jarayonini inobatga olsak, albatta, jinoyat tarkibi va jinoyat subyekti imkoniyatlari doirasini inobatga olib, qonun himoya ostiga olgan ijtimoiy munosabatning tuzilishidan kelib chiquvchi jinoyat obyektiga ustunlik berish lozim”[8], deb hisoblaydi. Shu bois, jinoyatga yo‘l qo‘yganlik uchun javobgarlik “O‘dil sudlovga qarshi jinoyatlar” bobida mustahkamlanishi kerak.

Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, O‘zbekiston Respublikasining 2008-yil sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonunining 1-moddasiga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasining amaldagi Jinoyat kodeksiga yangi Jinoyatni hisobga olishdan qasddan yashirish (JK 2411-m.) jinoyati kiritildi. Unga asosan, jinoyatlar to‘g‘risidagi arizalar, xabarlar va boshqa ma‘lumotlarni qabul qilish, ro‘yxatdan o‘tkazish yoki ko‘rib chiqish xizmat vazifalariga kiradigan mansabdor shaxsning jinoyatni hisobga olishdan qasddan yashirishi jinoiy javobgarlikni nazarda tutadi.

Fikrimizcha, mazkur jinoyat subyektining to‘liq belgilarini jinoyat qonunida qonunchilik tushunchasini ochib berish mazkur normani kvalifikatsiya qilishda kelib chiqishi mumkin bo‘lgan ayrim tushunmovchiliklarni bartaraf qilishga imkon beradi.

Mazkur norma 241-moddada nazarda tutilgan normaga nisbatan maxsus norma hisoblanib, jinoyat haqida xabar bermaslik yoki uni yashirishga o‘xshash bo‘lsa-da, maxsus subyektlar tomonidan amalga oshiriladi va bunday qilmish 2411-modda kvalifikatsiya qilinadi.

Darhaqiqat, M.H.Rustambayevning qayd etishicha, “yashirish deganda, jinoyatchi, jinoyat izlari, sodir etilgan jinoyat qurollari va vositalari, jinoiy yo‘l bilan qo‘lga kiritilgan predmetlarning yashirilishini tushunish zarur. Yashirish uy-joyni, qiyofasini o‘zgartirish uchun kiyim-kechak berishdan, shaxsni biron-bir hujjat bilan ta‘minlashdan, qon izlarini, barmoq izlarini yo‘qotishdan va hokazolardan iborat bo‘lishi ham mumkin” [9].

Yashirish obyektiv tomondan jinoyatchini, uning jinoyati izlarini, og‘ir yoki o‘ta og‘ir jinoyatni sodir etishdagi vosita va qurol-yarog‘ini yoxud og‘ir yoki o‘ta og‘ir jinoyatni sodir etish natijasida olingan buyum va qimmatbaho narsalarni berkitishda ifodalanishi mumkin.

Ayrim huquqshunoslar fikriga ko‘ra, yashiruvchilik harakatsizlik yo‘li bilan sodir etilishi mumkin [10], basharti u yashirilayotgan shaxsga yashiruvchining ixtiyorida bo‘lgan u yoki bu moddiy vositalarni sukut bilan taqdim etish orqali amalga oshirilsa [11]. “Bunday hollarda yashiruvchilik o‘zi sodir etayotgan yoki sodir etgan jinoyatni yashirish uchun uning vositalaridan foydalanuvchi asosiy jinoyatchiga qarshilik ko‘rsatmaslik yo‘li bilan amalga oshiriladi” [12]. M.I.Kovalev fikriga ko‘ra, bunday yashiruvchilik o‘z xizmat mavqeiga ko‘ra davlat yoki jamoat mulkining saqlanishi uchun javobgar bo‘lgan mansabdor shaxs bila turib uning talon-toroj qilinishiga monelik qilmaydigan hollarda mavjud bo‘ladi [13].

Oldindan va‘da qilmagan holda jinoiy yo‘l bilan topilganligi aniq ayon bo‘lgan mulkni olish oldindan va‘da bermagan holda yashirish deb qaralishi mumkin emas, chunki bu qilmish JK 171-moddasida javobgarlik belgilangan jinoyatning mustaqil tarkibini tashkil qiladi.

Yashirish subyektiv tomondan faqat to‘g‘ri qasd bilan amalga oshiriladi. Yashiruvchi, birinchidan, o‘ta og‘ir yoki og‘ir jinoyatni yashirayotganligini, ikkinchidan, o‘z harakatlarining ijtimoiy xavfliligini anglaydi. Shaxs jinoyatni yashirganlik uchun faqat o‘zi bilgan jinoyat uchungina javobgarlikka tortilishi mumkin. Jinoyatni yashirish jinoyatining tarkibi formal bo‘lganligi sababli aybdor o‘zi amalga oshirayotgan harakatlarning sodir etilishini xohlaydi.

Yuqoridagi tahlillarimizning xulosasi sifatida amaldagi JKda belgilangan normalarning 1959-yilgi JKda belgilangan normalardan asosiy farqlarini aniqladik (ishning xulosa qismida to‘liq bayon etilgan).

Jinoyat haqida xabar bermaslik yoki uni yashirish tushunchasiga quyidagicha mualliflik ta‘rifi ishlab chiqildi:

Jinoyat haqida xabar bermaslik yoki uni yashirish sodir etiladigan yoki sodir etilgan jinoyat bilan sababiy bog‘lanishda bo‘lmagan shaxslarning harakatsizligi (harakati) bo‘lib, jinoyat haqida aniq bila turib, hokimiyat organlariga xabar bermaslikda yoki yashirishda ifodalanadi hamda qonunda nazarda tutilgan asoslar mavjud bo‘lsagina, ya‘ni og‘ir yoki o‘ta og‘ir jinoyatlarning sodir etilishi yoki sodir etilganligi bilan bog‘liq holatlarda jinoyat sifatida baholanadi.

Bu borada xorijiy davlatlar tajribasi o‘rganilganda xozirgi kunda chet el jinoyat qonunida jinoyatchilikni oldining olish, unga qarshi kurash va odil sudlovni amalga oshirishda muhim o‘rin egallovchi normalar majmui sifatida jinoyatga daxldorlik instituti o‘ziga xos ahamiyatga ega hisoblandi.

Huquqiy-qiyoslash nazariyasi tahlilida chet el mamlakatlari jinoyat huquqida jinoyatga daxldorlik institutining qonunchilik texnikasi nuqtayi nazaridan tizimlashtirilganligini ilmiy va amaliy jihatdan tadqiq etish amaldagi jinoyat qonunida amal qilinayotgan jinoyatga daxldorlik institutining ishlash mexanizmi samaradorligini oshirish imkoniyatlarini belgilab beradi. Ayni paytda, chet el davlatlari jinoyat huquqida jinoyatga daxldorlik bilan bog‘liq masalalarning yechimi o‘ziga xos xususiyatlarga ega.

Chunonchi, Fransiya jinoyat-huquqiy doktrinasida jinoyatga daxldorlikning alohida shakllarga bo‘linishiga oid maxsus ta‘limot ishlab chiqilmagan bo‘lsa-da, jinoyatni yashirish va xabar bermaslik kabi qilmishlar, shubhasiz, jinoiy javobgarlikni nazarda tutadi. Unda “jinoyatga daxldor shaxslar deb, qonunga muvofiq, jinoyatning ishtirokchisi bo‘lmagan shaxslardan tashqari, jinoyatning sodir etilishiga aloqador bo‘lgan barcha shaxslar hisoblanishi tan olinadi”.

Buni tahlil qilganimizda, jinoyatni bevosita sodir etgan hamda uni sodir etishda oldindan va‘da bergan ishtirokchilardan tashqari, qolgan barcha shaxslar: jinoyat haqida oldindan va‘da bermasdan xabar bermagan, uni yashirganlar tushunilishi lozimligi mantiqan kelib chiqadi.

Fransiya jinoyat qonunidan farqli ravishda, Germaniya jinoyat huquqida jinoyatga daxldorlik tushunchasiga qonuniy ta'rif berilmagan bo'lsa ham, biroq uning shakllari: jinoyat haqida xabar bermaslik va uni yashirish uchun javobgarlik Maxsus qism normalarida nazarda tutilgan bo'lib, ularning har biri mustaqil jinoyat sifatida belgilangan.

Jinoyatga daxldorlikning shakllaridan biri bo'lgan jinoyat sodir etilgunga qadar jinoyat ishtirokchilari bilan oldindan kelishuvga erishilmagan holda, jinoyat sodir etayotgan shaxslarga ko'maklashish yoxud jinoyat sodir etilgandan so'ng yordam ko'rsatish haqida so'z borayotgan oldindan va'da bermagan holda, jinoyatni yashirganlik uchun jinoyatjavobgarlikni nazarda tutuvchi normalar Germaniya, Fransiya, Rossiya, Yaponiya kabi davlatlar jinoyat qonunida o'z aksini topgan.

Biroq ta'kidlangan davlatlar jinoyat qonunida mazkur institut normalarini tizimlashtirish va tuzilish prinsiplari turlicha hal etilgan. Chunonchi, Fransiya jinoyat huquqi oldindan va'da bermagan holda, jinoyatni yashirishni jinoyatda ishtirokchilikning yordam berish yoki ko'maklashish shakllariga kiritadi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, ayrim ijtimoiy xavfli jinoyatchi shaxslarni yashirish holatlari esa, ishtirokchilikka tenglashtiriladi. Fransiya jinoyat huquqidagi mazkur yondoshuv, albatta, jinoyatga daxldorlikning "jinoyatni yashirish" shaklini amalda keng tatbiq etishga qaratilgan. Fikrimizcha, oldindan va'da bermagan holda, jinoyatni yashirishning ishtirokchilik sifatida baholanishi uning ishtirokchilikdan farqlovchi belgisi ekanligini inkor etadi va uni ishtirokchilikdan farqlashda birmuncha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Зарубин А. В. Уголовно-правовое регулирование прикосновенности к преступлению: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Красноярск, 2004. – С. 5. (Zarubin A.V. Criminal-Legal Regulation of Involvement in a Crime: Abstract of Diss... Cand. Jurid. Sciences. - Тошкент, 2020. - P. 5.).
2. Пономаренко Е. В. Некоторые теоретические и законодательные проблемы прикосновенности к преступлению по уголовному праву Российской Федерации: Автореф.дис... канд.юрид. наук. –Саратов, 2007.– С.6. (Ponomarenko E. V. Some theoretical and legislative problems of involvement in a crime under the criminal law of the Russian Federation: Abstract of diss... cand.jurid. sciences. -Тошкент, 2020.).
3. А.А.Отажонов. Жиноятга дахлдорлик: жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлар. юрид... фан. юрид. ном...дисс – Т.: 2009. – С. 129. (A.A.Otajonov. Involvement in Crime: Criminal-Legal and Criminological Aspects. jurid... fan. jurid. nom...diss - T.: 2009. - P. 129.)
4. А.А.Отажонов. Жиноятга дахлдорлик: жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлар. юрид... фан. юрид. ном...дисс – Т.: 2009. – С. 129. (A.A.Otajonov. Involvement in Crime: Criminal-Legal and Criminological Aspects. jurid... fan. jurid. nom...diss - T.: 2009. - P. 129.)
5. Косякова Н. С. Прикосновенность к преступлению по российскому уголовному праву: становление, состояние и перспективы развития: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – М.: 2001. – С. 18., Макаров А. Д. Уголовная ответственность за прикосновенность к преступлению: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – М.: 2004. – С. 17–18.
6. Зарубин А. В. Уголовно-правовое регулирование прикосновенности к преступлению: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Красноярск, 2004. – С. 10–12, Пономаренко Е. В. Некоторые теоретические и законодательные проблемы прикосновенности к преступлению по уголовному праву Российской Федерации: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Саратов, 2007. – С. 9. (Kosyakova N. S. Involvement in crime under Russian criminal law: formation, state and development prospects: Abstract of diss... cand. jurid. sciences. - М.: 2001. - P. 18, Makarov A. D. Criminal Liability for Involvement in a Crime: Abstract of diss... cand. jurid. sciences. - М.: 2004. - P. 17-18.).
7. Кабулов Р., Гулямов З. Х. Уголовная ответственность за преступления против правосудия: Учебное пособие. – Т.: 2007. – С. 38. (Kabulov R., Gulyamov Z. Kh. Criminal Liability for Crimes Against Justice: Textbook. - Т., 2007. - P. 38.).

- 8.** Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификация преступлений 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: 2004. – С. 137. (Kudryavtsev V. N. General Theory of Crime Qualification 2nd ed., revised and supplemented. - M.: 2004. - P. 137.).
- 9.** Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳукуки курси. Т.4. Махсус қисм. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар. Экология соҳасидаги жиноятлар. Ҳокимият, бошқарув ва жамоат бирлашмалари органларининг фаолият тартибига қарши жиноятлар: Дарслик. – Тошкент: ИLM ZIYO, 2011. – Б. 390. (Rustambayev M.H. Course of Criminal Law of the Republic of Uzbekistan. Vol.4. Special episode. Crimes in the economic sphere. Crimes in the field of ecology. Crimes against the Procedure for the Activities of Bodies of Power, Administration, and Public Associations: Textbook. - Тошкент: ЎзМУ, 2020. - P. 390.).
- 10.** Ковалев М.И. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений по советскому уголовному праву. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. – М., 1952. – С. 9–10.; Омаров А.С. Ответственность за укрывательство по советскому уголовному праву. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. – М., 1954. – С. 8.; Кузнецов Н.Ф. Об одной дискуссионной работе // Вестник МГУ. №1. 1958. – С. 153.; Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению. – Саратов, 1981. – С. 54. (Kovalev M.I. Criminal Liability for Concealment of Crimes under Soviet Criminal Law. Abstract of the dissertation of the Candidate of Juridical Sciences. - M., 1952. - P. 9-10. Omarov A.S. Responsibility for Stealing under Soviet Criminal Law. Abstract of the dissertation of the Candidate of Juridical Sciences. - M., 1954. - P. 8. Kuznetsov N.F. On one discussion work // Bulletin of MSU. No. 1. 1958. - P. 153.; Razgildiyev B.T. Criminal-Legal Problems of Involvement in a Crime. - Тошкент, 2021. - P. 54.).
- 11.** Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению. – Саратов, 1981. – С. 55. (Razgildiyev B.T. Criminal-Legal Problems of Involvement in a Crime. - Тошкент, 2021. - P. 55.).
- 12.** Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. – М., 1979. – С. 12. (Razgildiyev B.T. Criminal-Legal Problems of Involvement in a Crime. Abstract of the dissertation of the Candidate of Juridical Sciences. - M., 1979. - P. 12.).
- 13.** Ковалев М.И. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений по советскому уголовному праву. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. – М., 1952. (Kovalev M.I. Criminal Liability for Concealment of Crimes under Soviet Criminal Law. Abstract of the dissertation of the Candidate of Juridical Sciences. - M., 1952.).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000